

DRUGI KONGRES TRAUMATOLOGA SRBIJE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM

ZBORNIK REZIMEA

SRPSKA TRAUMATOLOŠKA
ASOCIJACIJA

06-08.10.2011.

Niš

www.sta2011.org

Odbori Kongresa

Organizator Kongresa:

Srpska traumatološka asocijacija - STA
Akademija Medicinskih nauka SLD-a

Predsednik STA:

Prof. dr Milorad Mitković

Sekretari STA:

Doc. Dr. Ivan Micić

Doc. Dr. Saša Milenković

Počasni odbor:

Prof. dr Pavle Milenković, Predsednik Akademije Medicinskih nauka SLD-a,

Akademik Radoje Čolović, Predsednik SLD-a

Akademik Jovan Hadži-Djokić,

Prof. dr Djordje Radak, dopisni član SANU,

Prof. dr Radojka Kocijančić, Sekretar Medicinske akademije SLD-a,

Prof. dr Milan Višnjić, Dekan Medicinskog fakulteta univerziteta u Nišu,

Prof. dr Branko Radulović

Predsedništvo STA:

Predsednik Kongresa:

Marko Bumbasirević

Desimir Mladenović

Nenad Djoković

Željko Vidović

Miroslav Milankov

Srdjan Stamenković

Ivica Lalić

Djordje Gajdobranski

Zoran Pavlov

Nebojsa Jovanović

Marko Jakšić

Vladimir Adžić

Goran Kuljanin

Dragoljub Živanović

Momčilo Todorović

Prof. dr Milorad Mitković

Sekretari Kongresa:

Ivan Micić

Saša Milenković

Organizacioni odbor: Naučni odbor:

Desimir Mladenović

Ivan Micić

Saša Milenković

Miloš Stanojlović

Goran Vidić

Predrag Pavlović

Zoran Golubović

Branko Ristić

Mile Radenković

Radomir Jevtić

Saša Karalejić

Vladimir Jovanović

Miroslav Milankov

Bora Kostić

Dragiša Kostić

Ljubica Mićunović

Predrag Stojiljković

Miodrag Stojković

Srdan Stamenković

Dražen Jelača

Dragiša Jovanović

Momir Đurić

Nenad Đoković

Željko Bokum

Marko Bumbasirević

Živan Maksimović

Mirjana Živković

Milica Lazović

Zdeslav Milinković

Zoran Popović

Jordan Saveski

Desimir Mladenović

Ivan Micić

Saša Milenković

Nenad Đordjević

Dragan Savić

Radomir Nedeljkić

Miroslav Milankov

Aleksandar Lešić

Branko Ristić

Zoran Anđelković

Nina Đorđević

Đorđe Gajdobranski

Ivan Stefanović

Zoran Vukašinović

Blagajnik:

Dr. Sc. Med. Predrag Stojiljković

Adresa sekretarijata Kongresa: Ortopedsko-traumatološka klinika K.C. Niš

Bul. Dr. Zorana Djindjića 48, 18000 Niš

E-mail: sta2011nis@gmail.com

Tehnički sekretarijat kongresa: Mondorama d.o.o. Dušanov bazar lok. 216, 18000 Niš, Srbija

Tel: 018/512-112, 512-113, 257-109, 257-115 Fax: 018/523-400

www.mondorama.rs

Drage kolegenice i kolege,

Čast mi je i veliko zadovoljstvo da Vas pozovem u Niš, centar Jugoistočne Srbije i jedan od najvećih gradova Srbije, da dodjete na Drugi Kongres Srpske traumatološke asocijacije. Iako je ekonomska situacija teška, prihvatili smo se organizovanja ovog skupa jer je njegovo održavanje od velike važnosti za Srpsku Traumatologiju.

Trauma i urgentna hirurgija zahtevaju timski rad u regionalnim trauma centrima ili tercijarnim ustanovama – kliničkim centrima. Tu su potrebe za kontinuiranom edukacijom još veće jer svaki član multidisciplinarnog tima mora da zna koji postupci u zbrinjavanju slede kako bi sa svoje strane dao najbolji doprinos. Time se obezbeđuje da planiranje i donošenje odluke budu brzi i povoljni za ishod lečenja. Srpska traumatološka asocijacija (STA) je član Evropske asocijacije za traumu i urgentnu hirurgiju (ESTES) i sa njom održava bliske veze kako bi organizovanje programa edukacija u okviru STA kongresa 2011. g. počivao na jedinstvenim Evropskim principima.

Posebno, ovo će biti Kongres na kome će neki mladi lekari svojim nastupima započeti sjajnu profesionalnu karijeru. Ovo je prilika i da svi od oko 40 centara naše zemlje budu zastupljeni sa što više svojih predstavnika u izgradjivanju inoviranih principa i protokola lečenja.

Održavanje ovog Kongresa ima veliki značaj pošto oko 70% delatnosti većine ortopedskih ustanova u Srbiji predstavlja zbrinjavanje povredjenih. Slična je situacija i u drugim hirurškim granama kao što su Opšta hirurgija, Neurohirurgija, Urologija, Dečja hirurgija, Plastična, Grudna, Vaskularna, Abdominalna hirurgija itd. Učešće u radu Kongresa i fizijatara, radiologa, specijalista urgentne medicine kao ostalih medicinskih disciplina koje pomažu pri lečenju disfunkcija raznih organa prouzrokovanih traumom (kardiolozi, neurolozi, endokrinolozi itd.) je veoma korisno.

Dozvolite mi da Vas pozovem da u novim kongresnim salama Medicinskog fakulteta u Nišu izmenjamo stručna i naučna iskustva ali da Vas pozovem i na veliko druženje u duhu Južne Srbije, jer sam iz svog i iskustva traumatologa razvijjenih zemalja video da mi koji lečimo teško povredjene moramo biti veoma upućeni jedni na druge.

Prof. dr Milorad Mitković
Predsednik STA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Mitković', written in a cursive style.

Predsednik 2. Kongresa STA

PRELOMI PLATOA TIBIJE TRETIRANI APARATOM PO ILIZAROVU

Ivica Lalić¹, Milan Stanković¹, Vaso Kecojević¹, Zoran Gojković¹, Radmila Matijević¹,
Nemanja Kovačev¹, Boško Vukajlović²

¹Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju, Klinički centar Vojvodine, Novi Sad

²Medicinski fakultet Novi Sad

Uvod U ovom radu smo se ograničili na lečenje otvorenih i zatvorenih preloma platoa tibije, različitih gradacija i klasifikacija, aparatom po Ilizarovu, smatrajući je kao opravdanu metodu izbora u lečenju ovakvih preloma.

Materijal i metode U periodu od 2006. do 2011. godine na našoj klinici Ilizarov metodom je lečeno 28 pacijenata sa prelomom platoa golenjače. Od tog broja, 20 je bilo muškog, a 8 ženskog pola. Otvorenih preloma je bilo 5, a zatvorenih 23. Od otvorenih, po klasifikaciji Anderson-Gustillo, tip I je imao jedan, tip II dva, a tip III tri pacijenta. Kod zatvorenih preloma, po klasifikaciji Schatzker, tipu II su pripadala 6 pacijenta, tipu V dva, a tipu VI devet pacijenata. Svima je preoperativno urađen Rtg, CT (kod tipa IV, V i VI), a MRI (kod tipa V i VI). Svi su operisani pod kontrolom Rtg-a, operacije su rađene na ekstenzionom stolu. Kod preloma tipa II i III vršili smo podizanje depresije platoa elevatorom i nadoknadu metafize koštanim graftom. Stabilizacija platoa nakon rekonstrukcije vršena je iglama sa olivom i postavkom obruča aparata sa prenapregnutim iglama. U četiri slučaja koristili smo asistiranu artroskopiju. U dva slučaja koristili smo preoperativnu angiografiju. U većini slučajeva distalno od proksimalnog obruča postavljena su još dva obruča (jedan dijafizalno i jedan iznad skočnog zgloba). Aparat je u proseku nošen 3 (2,5-3,5) meseca. U postoperativnom toku koristili smo magnetoterapiju i aktivnu kineziterapiju. Sukcesivni oslonac smo dozvoljavali neposredno postoperativno (10% TT) da bi se nedeljno povećavao po 15% telesne težine.

Rezultati Potpuna rekonstrukcija platoa tibije postignuta je kod 24 lečena pacijenta sa vrlo dobrim rezultatom. Kod pet pacijenata zabeležili smo infekciju oko igala aparata koja je zbrinuta antibioticima po nalazu brisa. U tri slučaja imali smo leziju peronealnog živca (Schatzker V i VI) koje su bile tranzitorne prirode sa restitucijom nakon 6 meseci, verifikovane EMNG-om. Inkongruentnost artikularne površine platoa primećena je kod tri pacijenta (Schatzker V i VI). Pseudoartrozu proksimalnog okrajka tibije imali smo u jednom slučaju. U tri slučaja nakon skidanja aparata vršena je artroskopija kolena uz odstranjenje delova lediranog meniskusa i slobodnog zglobnog tela.

Zaključak Metod Ilizarova dovodi do dobre rekonstrukcije platoa uz izbegavanje velikih operativnih rezova, gubitka krvi i minimalne opasnosti od infekcije.

Ključne reči: plato tibije, Ilizarov, transosealna osteosinteza.